

Анализ гидравлического удара и методы их расчета при нестационарном режимах насоса

Али Мунзер Сулейман, канд. техн. наук, доцент

Российский государственный аграрный университет –МСХА имени К.А.Тимирязева

Абдиразаков Акбар Иброхимович, ассистент.

Каршинский государственный технический университет

Аннотация: Частые изменения режима работы закрытой оросительной системы приводят к возникновению переходных процессов во всех элементах системы, что может сопровождаться значительными повышениями давления (гидравлическими ударами), в отдельных случаях эти повышения давления приводят к прорывам труб, поломке трубопроводной арматуры и насосов.

Повышение эффективности и долговечности закрытых оросительных систем, зависит как от их правильного проектирования (выбора машин, труб, трубопроводной арматуры, разветвленности и протяженности сети и т.д.), так и от организации технологических процессов эксплуатации (определение параметров и режимов работы).

Поэтому для предотвращения недопустимых повышений давления в закрытой оросительной системе, при переходных процессах, необходимо иметь возможность выполнять с достаточной точностью расчёты этих процессов.

Ключевые слова: гидроудар, давление, воздух, насос, характеристика, устойчивый, неустойчивый, напорный трубопровод, расход, двигатель, скорость, гидравлический, гидравлические потери.

Annotation: Frequent changes in the operating mode of a closed irrigation system lead to transient processes in all elements of the system, which can be accompanied by significant pressure increases (hydraulic impacts), in some cases these pressure increases lead to pipe breakouts, breakdown of pipeline fittings and pumps. Increasing the efficiency and durability of closed irrigation systems depends both on their proper design (selection of machines, pipes, pipe fittings, branching and length of the network, etc.) and on the organization of technological processes of operation (determination of parameters and operating modes). Therefore, in order to prevent unacceptable pressure increases in a closed irrigation system, during transients, it is necessary to be able to perform calculations of these processes with sufficient accuracy.

Keywords: hydraulic impact, pressure, air, pump, characteristic, stable, unstable, pressure line, flow, engine, speed, hydraulic, hydraulic losses.

Насосные станции с длинными напорными трубами применяются во многих отраслях народного хозяйства, в том числе в ирригации, водоснабжении и водоотведении. Частые изменения режима работы закрытой оросительной системы, приводит к возникновению переходных процессов во всех элементах закрытой оросительной системы, что может сопровождаться значительными повышениями давления в этих элементах (гидравлическими ударами). В отдельных случаях эти повышения давления приводят к прорывам труб закрытой оросительной сети, поломке трубопроводной арматуры и насосов. [1,2].

Повышение давления в закрытых оросительных системах происходит при переходных процессах, возникающих при пуске и остановке насосных агрегатов на насосных станциях, включении и выключении дождевальной техники и при быстром перекрытии запорных

устройств. Явление гидроудара характеризуется резким повышением давления от начального P_0 до давления $P=P_0+\Delta P$. Ударное давление ΔP обычно увеличивается в несколько раз по сравнению с начальным давлением P_0 .

Гидравлический удар приводит к выходу из строя напорных труб в 80% случаев. На 20% влияют другие причины. На основании вышеизложенного становится ясно, что исследование гидроудара является актуальным.

Задача о гидравлическом ударе в идеально упругой жидкости была впервые решена Н.Е.Жуковским [1, 2]. С целью определения повышения давления при гидроударе Н.Е. Жуковский предлагает следующую формулу:

$$\Delta P = \rho \cdot g_0 \cdot c, \quad (1)$$

где ρ - плотность жидкости;

g_0 - средняя скорость жидкости в трубе в установившемся режиме;

c - скорость распространения гидравлической ударной волны.

Скорость распространения гидравлического удара является основной характеристикой удара. Его значение определяется по формуле Н.Е. Жуковского:

$$c_{жс} = \frac{\sqrt{\frac{E_{жс}}{\rho_{жс}}}}{\sqrt{1 + \frac{D}{\delta} \cdot \frac{E_{жс}}{E_T}}}, \quad (2)$$

где $E_{жс}$, $\rho_{жс}$ - модуль эластичности и плотность жидкости;

D , δ , E_T - диаметр трубы, толщина стенки и модуль упругости материала.

Скорость ударной волны c , зависит от упругости жидкости и стенок водовода, длительность стадии сжатия не зависит от силы гидроудара, а определяется лишь временем распространения ударной волны по трубе, поэтому у заглушки она равна времени, необходимому для прохода ударной волны по трубе «туда» и «обратно»: [1].

$$T = 2 \cdot L / c \quad (3)$$

где T — длительность стадии сжатия возле заглушки; L — длина трубы от входа до заглушки;

В зависимости от времени распространения ударной волны T и времени *перекрывтия* задвижки (или другой запорной арматуры) t_z , в результате *которого* возник гидроудар, можно выделить 2 вида ударов:

1. Полный (прямой) гидравлический удар, если $t_z < T$; Рисунок 1.
2. Неполный (непрямой) гидравлический удар, если $t_z > T$. Рисунок 2.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Рис.1. Полный (прямой) гидравлический удар

Положительный полный гидроудар.	Отрицательный полный гидроудар.
---------------------------------	---------------------------------

Рис. 2. Неполный (непрямой) гидравлический удар

Положительный неполный гидроудар	отрицательный неполный гидроудар
----------------------------------	----------------------------------

Во многих исследованиях [2, 3] скорость ударной волны c в трубах рабочего давления не соответствует значению рассчитанному по формуле (2). Замечено, что фактическое значение c в 1,5...2,5 раза меньше рассчитанного по формуле (2).

Данные, представленные в таблице 1 ниже, подтверждают вышеизложенное.

№	$\frac{D}{\delta_{np}}$	c значения для стальных труб, м/с		Авторы
		По формуле Н.Е. Жуковский (1)	экспериментальные значения	
1	2	3	4	5
1	11,4	1350	416 от 922 до	Д.Н. Смирнов
2	12,3	1345	600 от 1390 до	Т.Б. Луныкина
3	20,0	1300	773 от 1330 до	А.Г. Джваршейшвили
4	25,0	1275	900	Штриклер
5	30,0	1250	1040	Я.С. Омеляннович
6	30,0	1250	300 от 662,5 до	В.С. Дикаревский, А.А. Маркин
7	33,4	1267,5	500 от 637,5 до	-- // --
8	40,0	1205	900 от 1000 до	А.Г. Джваршейшвили
9	40,0	1205	487,5 от 1045 до	В.С. Дикаревский, А.А. Маркин
10	47,0	1175	260	-- // --
11	60,0	1130	820 от 900 до	А.Г. Джваршейшвили

Такая разница объясняется наличием в жидкости нерастворенных газов.

Наличие нерастворенного газа (воздуха) в жидкости, движущейся в трубе, зависит от следующих факторов: уровня аэрации источника воды, режима давления, режима работы и т. д. Из литературы известно, что в напорных трубах при атмосферном давлении содержится 0,5-2,5% воздуха. Небольшое количество воздуха не меняет плотность жидкости, но увеличивает сжимаемость жидкости. Наличие очень небольшого количества (0,1%) воздуха в составе жидкости увеличивает сжимаемость жидкости в 20 раз [4].

Наличие в потоке двух фаз (жидкость + воздух) приводит к различному их влиянию друг на друга. Эти эффекты зависят от соотношения зарядов фаз, их абсолютных и относительных скоростей, характеристик и геометрических размеров труб. Отмечено, что небольшое количество нерастворенного газа учитывается даже при установившемся и нестационарном течении двухфазной жидкости.

Небольшое количество нерастворенных газов влияет на изменение гидродинамического давления и скорости распространения ударной волны при нестационарном движении жидкости.

Р.Э. Троян исследовал гидравлический удар, вызванный низким давлением в горизонтальной трубе, и вывел дифференциальные уравнения для нестационарного движения жидкости. При выводе уравнений он принял следующие допущения:

1) растворенные газы существуют в жидкости при атмосферном давлении, а растворенные газы выделяются из жидкости при снижении давления до давления ниже атмосферного;

2) в этих условиях закон Гука не работает, поскольку разделение воздуха считается термодинамическим процессом;

3) количество массы воздуха, отделяемого от единицы объема жидкости, прямо пропорционально изменению давления на поверхности жидкости;

4) в зоне низкого давления значение давления не снижается до давления насыщенного водяного пара, а также до нулевого давления: значением давления является давление насыщенного водяного пара $R_{т.б.}$ всегда больше;

5) изменение объема газа в зоне низкого давления подчиняется изотермическому закону.

Количество нерастворенных газов в потоке жидкости определяют по Р.Э. Троян не рассматривал.

А.Г. Джваршейшвили и Г.И. Кирмелашвили в своих научных работах [5] исследовали гидравлический удар в трубопроводах подземного оборудования в трехфазной среде (вода-твердая порода-воздух) и вывели дифференциальные уравнения нестационарного движения настоящей жидкости. При этом упругость материала стенки трубы и диаметр считались постоянными. Он предположил упругость реальной жидкости при изменении концентрации газа по длине трубы по мере изменения гидродинамического давления из-за потери давления. Процесс изменения объема газа при ударе он рассматривал как адиабатический процесс. Уравнения полученные А.Г. Джваршейшвили и Г.И. Кирмелашвили, аналогичны уравнениям, полученным И.Ф. Ливурдовым для однородной жидкости, движущейся в трубе.

И.Ф. Ливурдов [7], А.Г. Джваршейшвили и Г.И. Кирмелашвили в своих научных работах учитывают квадратичный член, представляющий сопротивление, при выводе дифференциальных уравнений нестационарного движения жидкости.

В.Г. Либеров проверил в модели реальную жидкость (вода+воздух), рассчитал плотность и сжимаемость воды и воздуха, а также упругость трубы и создал дифференциальные уравнения нестационарного движения реальной жидкости в вертикальной трубе. При этом не учитываются теплопотери и влияние компонентов друг на друга. Р.Э. Тростиан добавляет к предположениям, которые он сделал в выведенных им уравнениях нестационарного движения, следующие предположения:

- 1) пузырьки воздуха в жидкости, движущейся в трубе, равномерно распределены по сечению трубы, пузырьки воздуха могут плавиться или разделяться по закону Генри при изменении давления;
- 2) скорость движения пузырьков соответствует скорости воды;
- 3) Можно не учитывать силу Архимеда.

В реальной жидкости необходимо учитывать влияние компонентов друг на друга при изменении давления. Дифференциальные уравнения нестационарного движения жидкости В.Г.Либеров при выводе учитывает дополнительный член, учитывающий силу трения. Но это не объясняет значения термина. Поэтому сложно понять дифференциальные уравнения причин волновых процессов в реальной жидкости.

Проблема исследования влияния силы трения на характер и величину гидравлического удара в однородных реальных жидкостях привлекла многих исследователей. Движение компонентов (вода+воздух) в цитированных выше научных работах мало изучено.

При исследовании нестационарного поведения вязкой жидкости при расчете характеристик гидравлического сопротивления учитывается такое квазистационарное предположение, как установившееся движение жидкости.

Если проводить расчеты на возможность возникновения переходных процессов в ЗОС, то необходимо учитывать все основные факторы, влияющие на эти процессы: конфигурации закрытой оросительной сети, длины, диаметры и материал трубопроводов сети, профили трубопроводов, скорости распространения в них волн изменения давления, отборы воды ДМ в узлах сети, образование кавитационных разрывов сплошности потока (в трубопроводах при уменьшении давления ниже величины предельного вакуума в сети), характеристики насосов и двигателей, инерция насосных агрегатов, влияние трубопроводной (запорной, предохранительной, противоударной) арматуры. [6].

На сегодняшний день существует множество теоретических и экспериментальных научных работ, посвященных изучению гидравлического удара в реальных жидкостях.

Для расчета переходных процессов, нами были предложены простые формулы для определения максимального и минимального давления при гидроударе с учетом все основные факторы, влияющие на эти процессы: конфигурации закрытой оросительной сети, длины, диаметры и материал трубопроводов сети, профили трубопроводов, скорости распространения в них волн изменения давления, отборы воды ДМ в узлах сети, образование кавитационных разрывов сплошности потока (в трубопроводах при уменьшении давления ниже величины предельного вакуума в сети), характеристики насосов и двигателей, инерция насосных агрегатов, влияние трубопроводной (запорной, предохранительной, противоударной) арматуры. [8].

1. C — скорость распространения ударной волны, можно определить по формуле (2).

Если трубопровод состоит из нескольких разных диаметров, и длины l_i , тогда C определяется по формуле:

$$C = \frac{\sum l_i}{\left(\frac{\sum l_i}{C_i}\right)g}; \quad (4)$$

2. Повышение или понижение напора при положительном полном гидроударе.

$$\Delta H = \pm \frac{C \cdot V_0}{g}; \quad (5)$$

где: ΔH - величина повышения или понижения напора; м, C - скорость ударной волны; V_0 - скорость движения воды в трубопроводе до закрытия задвижки, м/с., g - ускорение свободного падения в м/с².

3. Отрицательный прямой гидроудар

$$\Delta H = \pm \frac{C \cdot V_0}{g}; \quad (6)$$

4. Положительный не прямой гидроудар

$$\Delta H = \pm \frac{C \cdot V_0}{g} \left(\frac{l}{C \cdot t_3 - l} \right); \quad (7)$$

5. Отрицательный не прямой гидроудар

$$\Delta H^+ = \left(\frac{2 \cdot \Delta}{2 - \Delta} \right) \cdot H; \quad \Delta H^- = \left(\frac{2 \cdot \Delta}{2 + \Delta} \right) \cdot H; \quad (8)$$

Где: $\Delta = \left(\frac{l \cdot V_0}{g \cdot H \cdot t_3} \right) \cdot H$; l - длина трубы; м, H - расчетный напор; м, t_3 - время *перекрывания* задвижки; с, [7].

Для борьбы с недопустимым повышением давления могут быть использованы следующие мероприятия:

1. Средства, предназначенные для сброса воды.

Сбрасывать воду для уменьшения давления в трубопроводах при переходных процессах можно через насосы и через специальные устройства (Неограниченный сброс воды через насосы, Ограниченный сброс воды через насосы, Сброс воды через специальные устройства).

2. Средства, предназначенные для уменьшения скоростей движения воды (Водовоздушные резервуары, Аэрационные клапаны, Устройства для впуска воды).

Выводы:

Для повышения надежности и безаварийной эксплуатации закрытых оросительных систем, рекомендуется использовать данные, изложенные в таблице 1.

Таблица 1

Средства		$Q, \text{ м}^3/\text{с}$	$D, \text{ мм}$	$H, \text{ м}$	
Сброс воды	Неограниченный	отсутствуют	> 2	> 1000	< 20
	Ограниченный	Автоматический обратный клапан	$0.5 \dots 3$	$500 \dots 1000$	> 50

		Обратный клапан с отводной трубой	>0.5	>500	>50
		Регулятор давления	<0.5	<500	50...200
Уменьшение скорости движения воды в обратном направлении		Водовоздушный бак (гидробак)	<0.5	<500	>50
		Открытый резервуар	>1	>1000	<25
		Вертикальная открытая труба	<0.5	<800	<25
		Дополнительный обратный клапан	<2	<1000	>100

Литература

1. *Мамажонов М. "Насослар ва насос станциялари". Дарлик, Т.: "Фан ватехнология", 2012.- 372 бет.*
2. Кривченко Г.И. Гидравлические машина. Турбины и насосы. Учеб. для студ. гидротехн. специальностей.-М.: Энергия.-2001.-320 с. (Открытая рус.электронная библиотека. ГПНТБ, Россия).
3. Картвелишвили Л.Н. Гидравлический удар: пути развития теории и принципы расчета. – М.: ЗАО "МЭЙН", 2001. – 32 с.
4. Wood, D. J., Lingireddy, S., and Boulos, P. F., Pressure wave analysis of transient flow in pipe distributin systems, MWHSoft Inc., Pasadena, Calif. 2004. 243с.
5. Али М.С., Бегляров Д.С., Чебаевский В.Ф. Насосы и насосные станции: Учебник. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015.- 330 с.
6. Бегляров Д.С., Али М.С. Исследование переходных процессов в напорных коммуникациях насосных станций с осевыми насосами при пуске агрегатов. // Природообустройство. - 2015.- № 3- с.74-78
7. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: Учебное пособие для ВУЗов. 3-е изд., перераб и дополн. – М.: Колос, 2004. - 656 с.
8. A.I. Abdirazakov Assessment of Non-Stationary Processes in Unstable Operating Modes of Pumping Stations // Eurasian Research Bulletin Genius Journals Publishing Group 26-31, 2023
9. B. Urishev. Selection of Parameters of Pumped Storage Power Plants at Large Pumping Stations for Water Use, Applied Solar Energy, Vol. 54, No. 6, pp. 477–480, 2018. <https://link.springer.com/article/10.3103/S0003701X18060166>
10. Bobaraim Urishev, Akbar Abdurazzoqov, & Dilafruz Urishova. (2024). Reducing Hydrodynamic Loads in Non-Stationary Modes of Operation of Pumping Station Units. *Miasto Przyszłości*, 55, 709–714. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5711>